

Резніков Сергій Іванович

ORCID 0000-0002-0006-8879

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії КЗВО «ДАНО» ДОР»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569458>**ЦІННИСНО-СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ***Reznikov Sergey Ivanovich*

ORCID 0000-0002-0006-8879

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy of the KZVO "DANO" DOR"

CINNIC-LIGHTING ASPECT OF INTEGRATION FEATURES**Анотація**

Робота присвячена аналізу ціннісно-світоглядних чинників інтеграції особистості в умовах сучасних викликів. Розглядаються філософські основи виховання (Платон, Аристотель, Руссо), стадії розвитку дитини (Піаже, Еріксон), роль емоційного інтелекту та прив'язаності (Готтман, Роджерс, Боулбі), а також вплив сімейних конфліктів на психіку дитини. У фіналі подано концепцію інтеграції психіки дорослого (І.С. Шемет). Робота має прикладне значення для фахівців у сфері освіти, психології та соціальної роботи.

Abstract

The paper is devoted to the analysis of value-based and worldview-related factors influencing personality integration in the context of contemporary challenges. It explores the philosophical foundations of education (Plato, Aristotle, Rousseau), stages of child development (Piaget, Erikson), and the roles of emotional intelligence and attachment (Gottman, Rogers, Bowlby), as well as the impact of parental conflicts on a child's psyche. The final part presents the concept of adult psyche integration proposed by I.S. Shemet. The study has practical value for specialists in education, psychology, and social work.

Ключові слова: Інтеграція особистості, ціннісно-орієнтоване виховання, моральний розвиток, емоційний інтелект, теорія прив'язаності, соціально-емоційне благополуччя, етика доброчесності, формування ідентичності, цілісна освіта.

Keywords: Personality integration, value-based education, moral development, emotional intelligence, attachment theory, socio-emotional well-being, virtue ethics, identity formation, holistic education.

Письменник і бізнес-мислитель Іцхак Адізес у телепередачі «Вірус, що змінює світ» від 6 січня 2021 року сказав, що «проміжки між пандеміями стають усе коротшими — це криза, викликана дезінтеграцією у світі й в організмі людини... Світ стрімко змінюється, і потрібно змінюватися разом із ним... Ми своїми технологіями і споживацькими цінностями руйнуємо цей світ... Що ж нам робити? Вирішити проблему дезінтеграції можна лише змінивши себе...». Тільки змінившись самі, ми можемо змінити ставлення до виховання дітей, а отже — змінити їхнє ставлення до навколишнього світу.

Філософи різних епох піднімали питання виховання: Платон писав, що найкращим вихованням є не навчання, а власне здійснення в житті того, чого хочеш навчити іншого. Аристотель вважав, що метою виховання є формування доброчесності, а факторами виховання — вплив зовнішнього світу, розвиток внутрішніх сил людини, природних задатків та цілеспрямоване виховання у напрямі, необхідному суспільству.

Ще в XVIII столітті Жан-Жак Руссо у своїй книзі «Еміль» зауважував: «Батьки постійно шукають у дитині дорослого, не думаючи про те, ким вона є до того, як стане дорослою». Цю ідею продовжили Жан Піаже та Ерік Еріксон, які довели, що

мислення й розвиток особистості дитини відбуваються через послідовні стадії. Їхні праці довели, що дитяче мислення відрізняється від дорослого не кількістю знань, а якістю: воно розвивається етапно, від кризи до кризи, формуючи нові психічні утворення. Дитина суттєво відрізняється від дорослого і мисленням, і рівнем емоційної зрілості.

Прикладом є такі явища, як анімізм і міфотворчість, зокрема у вірші О.С. Пушкіна, де царевич звертається до стихій природи із запитанням про свою наречену: «Чи відмовиш мені у відповіді, чи не бачив ти у світі молоді царівни?...» — і вітер буйний відповідає йому. Для дитини це природний спосіб мислення: вона наділяє живою душею не лише природні сили, а й предмети. Улюблена іграшка для неї — більше ніж іграшка. Мислення дитини егоцентричне: вона вірить лише у власні відчуття й переконана, що інші почуваються так само. Її емоційні переживання особливо глибокі, що чудово передано у казці Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц».

Філософ і педагог В.В. Зеньковський у своїй книзі «Психологія дитинства» писав: «У книзі Руссо відчувається бажання увійти у внутрішній світ дитини, прагнення прислухатися до таємничого росту її особистості, передбачити шляхи її розвитку». Думку Руссо підхопили вчені: дитина не

може повноцінно зрозуміти думки й почуття дорослого, а дорослі часто не хочуть або не вміють проникати у світ дітей.

Філософ Клод Гельвецій у трактаті «Про людину, її розумові здібності та її виховання» зазначав: «Немає жодної матері, яка б не стверджувала, що вона безмежно любить свою дитину. Але якщо під любов'ю розуміти турботу про щастя дитини та її виховання, то майже не знайдеться матері, яку не можна було б звинуватити у байдужості». Гельвецій грірко зауважував, що більшість батьків приділяють вихованню набагато менше уваги, ніж, скажімо, судовому процесу, від якого залежить їхнє майбутнє.

Сто років потому праця фізіолога Вільяма Прейера «Душа дитини» (1882 рік) започаткувала нову епоху в розвитку дитячої психології. За словами В.В. Зеньковського, саме ця книга вперше заклала основи наукової методики вивчення дитинства і систематично дослідила розвиток усіх психічних функцій дитини.

Дослідження психологів ХХ століття, таких як Жан Піаже та Ерік Еріксон, довели, що мислення дитини не просто менш обізнане, ніж у дорослого, а принципово інакше за структурою. Воно розвивається поступово, проходячи через стадії вікових криз і формуючи нові психічні утворення. Дитина не лише мислить інакше — вона емоційно незріла, її спосіб переживати світ істотно відрізняється від дорослого.

Анімізм і міфотворчість, природні для дитячого мислення, особливо яскраво проявляються в літературі. Наприклад, у творі Олександра Пушкіна царевич звертається до вітру з питанням про наречену, і вітер відповідає йому. Дитина одухотворяє стихії, предмети, наділяючи їх емоціями та думками. Улюблена іграшка стає для неї справжнім другом. Її мислення егоцентричне: дитина вірить у те, що інші почуваються так само, як вона сама, і широко страждає, коли дорослі не поділяють її переживань.

Це емоційне відчуття нерозуміння чудово передано у творі Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц», де глибоко описується вразливість дитячої душі.

Філософ і педагог В.В. Зеньковський у книзі «Психологія дитинства» підкреслював:

«Нам часто здається, що ми добре розуміємо душу дитини, хоча насправді ми дуже слабо розбираємося в ній. Якщо вірно сказано, що “чужа душа — темний ліс”, то дитяча душа ще темніша: незрілий характер, відсутність внутрішньої єдності, строкатість інтересів і прагнень».

Нерозуміння глибинних процесів, що відбуваються у дитячій психіці, стає джерелом численних помилок у вихованні.

Виховання: від «чистого аркуша» до розуміння емоційної природи дитини

У минулому дитину часто розглядали як «чистий аркуш», на якому батьки нібито могли напи-

сати все, що забажають. Такий підхід ігнорував спадкові особливості, темперамент і характер середовища, в якому дитина зростає. Виховання довгий час будувалося на методах «батого і пряника»: заохочення за прийнятну поведінку та покарання за неприпустиму.

Поширеною була думка, що дитину не слід надто хвалити, аби не розбалувати. Ставлення до дитини як до об'єкта контролю й маніпуляції закріплювалося в суспільній свідомості. Водночас наукові дослідження, зокрема праці американського психолога Б. Ф. Скіннера, вводили нове поняття — «підкріплення»: реакція дорослого на певну дію дитини, яка збільшує або зменшує ймовірність повторення цієї дії.

Методи підкріплення виявилися більш ефективними у довгостроковій перспективі, ніж традиційні методи покарання та нагороди.

Роль емоційного розвитку у становленні особистості

Процес виховання починається ще до народження дитини. Очікуване й бажане дитя має з батьками міцніший емоційний зв'язок, що суттєво впливає на його психічну та емоційну стабільність, життєрадісність і впевненість у собі.

Для гармонійного розвитку особистості важливо задовольняти не лише фізіологічні, а й емоційні потреби дитини. Світ має бути передбачуваним: якщо дитина хоче їсти — її годують, хоче гратися — граються з нею, потребує близькості — обіймають. Тоді вона відчуває себе в безпеці й розвиває довіру до світу. Інакше вона витратить надмірні зусилля на подолання страху та тривоги.

Фахівець А.А. Нікольська, аналізуючи праці Вільяма Прейера й Івана Сікорського, наголошувала: тривале переживання страху й неприємних емоцій у немовляти веде до підвищення рівня гормону кортизолу, що пригнічує імунну систему та руйнує нервові клітини. Почуття ізольованості й безпорадності у ранньому віці формує базову тривожність, яка в дорослому віці може стати основою неврозів.

Емоційна усвідомленість батьків і її роль у вихованні

Щоб батьки могли зрозуміти емоції своїх дітей, вони повинні навчитися усвідомлювати власні почуття. Емоційна усвідомленість означає вміння розпізнавати свої емоції в момент їх виникнення, виявляти й називати свої почуття та співпереживати емоціям інших людей.

Контакт із власними негативними емоціями допомагає краще підтримувати дітей у хвилини гніву, смутку чи страху. Це подібно до інструкції в літаку: спочатку потрібно надіти кисневу маску собі, а потім — дитині. Якщо дорослий не розуміє своїх почуттів або витісняє їх, йому важко буде зрозуміти печаль чи страх дитини, навіть якщо для дорослого ситуація здається дріб'язковою.

Фрази на кшталт: «Припини негайно, ти що — маленький чи дівчинка?» є прямою забороною на прояв емоцій. Такий підхід досі широко поширений у суспільстві. Змінити цю практику без просвіти не-

можливо. Сарказму, презирства й принизливих коментарів потрібно уникати, адже вони руйнують самооцінку дитини та негативно впливають на її розвиток.

Критика має стосуватися вчинку, а не особистості дитини. Велика різниця між словами «ти припустився помилки» і «ти дурний».

Метод активного слухання

Усвідомлення дитячих переживань дає змогу не лише встановлювати довіру, а й навчати дітей розуміти та керувати своїми емоціями. Коли йдеться про почуття, логічні аргументи не діють. Лімбічна система, відповідальна за емоції, розвивається ще в утробі матері й є еволюційно найдавнішою частиною мозку.

Мислення і мовлення, за Л. Виготським, не є вродженими — вони розвиваються під впливом близьких. Логічне мислення формується приблизно з семирічного віку, але навіть у дорослої людини під дією сильних емоцій здатність мислити логічно може тимчасово вимикатися.

Саме тому практика усвідомлення й прийняття власних емоцій допомагає навчитися контролювати їх. Діти вчаться на прикладі: якщо бачать батька чи матір, які не пригнічують, а керують своїми почуттями, вони обов'язково переймуть цю здатність.

Доктор психологічних наук Ю.Б. Гіппенрейтер детально описала метод активного слухання — техніку щирого співпереживання дитячим емоціям. Головне — спілкуватися з дитиною «очі в очі», без позиції зверхності: замість «Ну що там у тебе сталося?» варто уважно слухати та визнавати важливість її почуттів.

Якщо дорослий нехтує емоціями дитини, наприклад через зламану іграшку, це позбавляє дитину довіри до власних переживань. Метод активного слухання допомагає зняти внутрішню напругу й розвиває емоційну саморефлексію.

Розвиток емоційного інтелекту

Лише останніми десятиліттями наука почала усвідомлювати важливість емоційного інтелекту. Сучасні дослідження показали, що ще в утробі матері плід здатний реагувати мімічними проявами різних емоцій.

Доктор психологічних наук Є.А. Сергієнко відзначає:

«Новонароджений повинен розпізнавати людське обличчя: усмішка обіцяє підтримку й виживання, тоді як сердите чи сумне обличчя може бути загрозливим. Емоції передують інтелекту».

Деякі дослідники вважають, що емоційний інтелект (EQ) має більше значення для життєвого успіху, ніж традиційний коефіцієнт інтелекту (IQ). Особистість тримається на трьох китах: емоціях, інтелекті та волі. Лише гармонійний розвиток усіх трьох складових забезпечує ефективну самореалізацію.

Теорія прив'язаності і значення стабільних емоційних зв'язків

Джон Готтман у своїй книзі «Емоційний інтелект дитини» пише:

«Поступливість, слухняність і відповідальність виникають із любові й прив'язаності, які діти відчувають до своїх родин».

Прив'язаність — це базова біологічна потреба дитини у безпеці й підтримці з боку дорослого. Теорія прив'язаності, розроблена Джоном Боулбі у 1960-х роках, стверджує: для успішної соціалізації дитині необхідно встановити надійний зв'язок хоча б з одним дорослим. Відсутність такого зв'язку може спричинити глибокі психологічні травми.

Результати досліджень призвели до справжньої революції в системах догляду за дітьми, зокрема у змінах правил відвідування дітей у лікарнях, де стало обов'язковим врахування їхніх емоційних потреб.

Вплив конфліктів між батьками на дітей

Якість взаємин між батьками має вирішальне значення для розвитку дитини, незалежно від того, чи живуть вони разом, чи окремо. Сам факт конфліктів не є катастрофічним: сперечатися нормально. Важливо інше — як саме батьки вирішують суперечки.

Якщо конфлікти трапляються часто, мають різкий характер і залишаються невирішеними, це завдає значної шкоди дітям, особливо коли сварки стосуються самих дітей. У такому випадку діти можуть відчувати вину або відповідальність за сварки дорослих.

Дослідження британського професора Гордона Гарольда свідчать, що діти починають уважно спостерігати за поведінкою батьків вже з дворічного віку, а можливо, навіть раніше. Вони вловлюють напругу, навіть якщо батьки сваряться «пошепки», і на основі минулого досвіду прогнозують розвиток конфлікту.

Реакції хлопчиків і дівчаток на сімейні конфлікти можуть відрізнятися: у дівчаток частіше виникають емоційні проблеми, тоді як у хлопчиків — поведінкові порушення.

Втім, якщо батьки пояснюють дитині причини розбіжностей і демонструють мирне вирішення конфлікту, це може стати для дитини важливим прикладом управління емоціями та побудови стосунків.

Допомогти батькам усвідомити вплив своїх взаємин на психіку дитини — означає закласти основу для її здорового розвитку сьогодні і для створення міцних сімейних відносин у майбутньому.

Дослідження професора Гордона Гарольда доводять, що часті та гострі конфлікти між батьками мають негативний вплив на емоційний стан дітей. Натомість уміння батьків вирішувати суперечки конструктивно навчає дітей ефективному управлінню емоціями.

Інтеграція психіки дорослої людини

Чи можлива інтеграція психіки дорослого? Доктор психологічних наук І.С. Шемет у своїй статті «Концепція інтеграції психіки як теоретична основа практичної психології» виклала авторське бачення цього процесу.

Термін «інтеграція» має два значення:

- **Статичне** — як стан цілісності,

• **Динамічне** — як процес руху до цілісності.

Під психікою мається на увазі весь внутрішній світ людини: свідоме, підсвідоме, несвідоме, а також взаємодія внутрішніх і зовнішніх психічних реалій.

Провідні психологічні школи XIX–XX століть наголошували на необхідності цілісного підходу до розуміння психіки як внутрішньо пов'язаного й водночас соціально взаємодіючого цілого, що перебуває у постійному розвитку.

Основні якісні характеристики інтеграції психіки:

1. Фізичне, психічне та соціальне здоров'я, відсутність серйозних порушень і дезадаптації.
2. Емоційна задоволеність життям, відкритість емоційної сфери, переважання позитивних емоцій.
3. Продуктивність життєдіяльності, включно з творчою, інтелектуальною та професійною активністю.
4. Соціальна активність, здатність будувати гармонійні зв'язки із суспільством.
5. Усвідомленість життя та самоуправління, високий рівень суб'єктності.
6. Трансцендентальність або духовність.

Філософською основою концепції є синергетика — наука, що вивчає закономірності розвитку цілісних систем. Її головна ідея полягає в тому, що організованість є первинною властивістю світу.

Із цього випливає, що в кожній системі існують інтегративні процеси, спрямовані на зміцнення зв'язків між її компонентами та протидію руйнівним впливам зовнішнього середовища.

Психіка людини, як цілісна система, має вроджені механізми підтримки власної цілісності. Якщо вони функціонують ефективно, людина успішно розвивається, адаптується й керує своїм життям. Порушення цих механізмів призводить до дезінтеграції й розладів психічної діяльності.

Внутрішні конфлікти та необхідність інтеграційних механізмів

Внутрішня конфліктність психіки виявляється у таких феноменах:

1. Суперечності між різними внутрішніми імпульсами (боротьба із самим собою).
2. Конфлікти між внутрішніми прагненнями та зовнішніми вимогами суспільства.
3. Розрив між бажаннями та реальними можливостями.

4. Напруга між реалізованими та нереалізованими бажаннями, при цьому нереалізованих бажань значно більше.

В умовах такої принципової суперечливості психіки необхідні механізми підтримання її цілісності — інтегративні механізми.

Основна прикладна ідея концепції: для оптимізації психіки потрібно не нав'язувати зовнішні зміни, а відновлювати та розвивати природні інтегративні механізми, які сприятимуть самостійній гармонізації особистості.

Список використаної літератури:

1. Платон. Держава. — К.: Основи, 2002.
2. Аристотель. Політика. — К.: Наукова думка, 1998.
3. Руссо Ж.-Ж. Еміль, або Про виховання. — К.: Юніверс, 2001.
4. Піаже Ж. Психологія інтелекту. — К.: Перун, 2004.
5. Еріксон Е. Дитинство і суспільство. — К.: Либідь, 1996.
6. Зеньковський В.В. Психологія дитинства. — М.: Просвещение, 1996.
7. Гельвецій К. Про людину, її розумові здібності та її виховання. — К.: Основи, 2005.
8. Прейер В. Душа дитини. — К.: Радуга, 2003.
9. Сент-Екзюпері А. Маленький принц. — Львів: Видавництво Старого Лева, 2015.
10. Роджерс К. Виховання особистості. — К.: Академія, 2001.
11. Готтман Д. Емоційний інтелект дитини. — К.: Наш Формат, 2020.
12. Боулбі Дж. Теорія прив'язаності. — Львів: Видавництво УКУ, 2018.
13. Шемет І.С. Концепція інтеграції психіки як теоретична основа практичної психології. — Харків: Психологічні студії, 2015.
14. Нікольська А.А. Психічний розвиток дитини: емоції і прив'язаність. — К.: Либідь, 2006.
15. Гіппенрейтер Ю.Б. Спілкуватися з дитиною. Як? — М.: АСТ, 2013.
16. Сергієнко Є.А. Емоційний інтелект у дітей і підлітків. — К.: Інтермед, 2019.
17. Гарольд Г. Сім'я і розвиток дитини: вплив батьківських конфліктів. — Лондон: Psychology Press, 2011.
18. Адієс І. Висловлювання у телепередачі «Вірус, що змінює світ». — Україна 24, 6 січня 2021 р.